

ADOÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO: UM ESTUDO DA ADOÇÃO LLMS

Luiz Pereira Pinheiro Junior

Universidade Positivo (UP) | Curitiba, PR, Brasil

Jeferson Freitas

Universidade Positivo (UP) | Curitiba, PR, Brasil

Marjorie Mariana de Abreu

Universidade Positivo (UP) | Curitiba, PR, Brasil

Kristian Capeline

Universidade Positivo (UP) | Curitiba, PR, Brasil

Resumo

O objetivo desta pesquisa é explorar a adoção de Large Language Models (LLMs) no Curso de Administração, analisando como essas tecnologias têm transformado o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. A Inteligência Artificial Generativa (IAG) tem impactado significativamente as universidades em todo o mundo, e este estudo busca preencher uma lacuna na literatura ao focar no uso educacional dos LLMs, em vez de aplicações mais amplas, como geração de texto e tradução. A pesquisa oferece uma contribuição original ao investigar como essas ferramentas estão moldando o cenário educacional e o futuro do ensino e da pesquisa em negócios. A metodologia adotada foi uma pesquisa qualitativa exploratória, com entrevistas estruturadas realizadas com docentes e estudantes de graduação, mestrado e doutorado. A análise de conteúdo e processual foi utilizada para compreender o processo de adoção dos LLMs, permitindo que o estudo seja replicado em outros contextos. Os resultados indicam que a adoção dos LLMs ocorre de forma circular e contínua, podendo ser iniciada tanto por estudantes quanto por docentes ou pela alta gestão. Essas ferramentas são utilizadas em múltiplas dimensões, contribuindo para o ensino e a aprendizagem. A pesquisa demonstrou que os LLMs já fazem parte das rotinas das disciplinas, das atividades docentes e das experiências dos estudantes, promovendo inovações no processo de ensino-aprendizagem. Conclui-se que os LLMs têm um papel transformador no ambiente acadêmico, especialmente na área de negócios, e seu uso tende a se expandir ainda mais no futuro.

Palavras-chave: Administração; Inteligência Artificial; IA; LLM.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION: A STUDY OF LLMS ADOPTION

Abstract

The aim of this research is to explore the adoption of Large Language Models (LLMs) in the Business Administration program, analyzing how these technologies have transformed teaching, research, and university outreach. Generative Artificial Intelligence (GAI) has significantly impacted universities

Recebido em 14/02/2025. Aprovado em 12/04/2025. Disponível em 21/06/2026. Avaliado com double-blind peer review.

 Autor Correspondente: Luiz Pereira Pinheiro Junior (luizpinheirojunior@gmail.com). Editora: Dr. Adm. Fernanda Frankenberger Silva

worldwide, and this study aims to fill a gap in the literature by focusing on the educational use of LLMs, rather than broader applications such as text generation and translation. The research offers an original contribution by investigating how these tools are shaping the educational landscape and the future of teaching and research in business. The methodology adopted was exploratory qualitative research, with structured interviews conducted with faculty and students at the undergraduate, masters, and doctoral levels. Content and procedural analysis were used to understand the adoption process of LLMs, allowing the study to be replicated in other contexts. The results indicate that the adoption of LLMs occurs in a circular and continuous manner, initiated by students, faculty, or senior management. These tools are used in multiple dimensions, contributing to teaching and learning. The research demonstrated that LLMs are already part of course routines, faculty activities, and student experiences, promoting innovations in the teaching-learning process. It is concluded that LLMs play a transformative role in the academic environment, especially in the field of business, and their use is likely to expand further in the future.

Keywords: Business Administration; Artificial Intelligence; AI; LLM.

1 INTRODUÇÃO

A evolução contínua do ensino superior em direção à excelência educacional e à formação de profissionais qualificados para atender às demandas do mercado tem gerado um interesse crescente na adoção de tecnologias inovadoras, como os Modelos de Linguagem Grande (LLMs). De acordo com previsões do instituto Gartner, esses modelos representam uma inovação disruptiva com potencial para transformar significativamente a aquisição e aplicação do conhecimento (TI Inside, 2023).

A crescente demanda por educação de alta qualidade, adaptada às necessidades do mercado, impulsiona a adoção de LLMs no ensino superior. Plataformas de aprendizagem online, como Coursera, edX e Udemy, estão oferecendo cursos que proporcionam flexibilidade e acesso a conhecimentos especializados em negócios para estudantes em todo o mundo (Weise, 2014). Além disso, a integração de LLMs está se tornando uma tendência, com plataformas de inteligência artificial (IA) generativa aprimorando a interatividade e personalização do aprendizado.

Um estudo da Gartner publicada na TI Inside (2023) prevê que até 2024, 70% das instituições de ensino superior usarão pelo menos três tecnologias de IA para personalizar o aprendizado. Um estudo da McKinsey & Company (2024) estimou que a IA pode reduzir o tempo que os professores gastam em tarefas administrativas em até 45%, liberando tempo para atividades mais criativas e estratégicas.

A literatura sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) no Ensino Superior aborda duas vertentes distintas: a perspectiva do docente e a do estudante. Na visão dos docentes, destacam-se estudos que exploram como a IA pode ser aplicada para otimizar o processo de ensino, auxiliando na personalização do conteúdo, na avaliação automatizada e no desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem mais eficazes (Smolansky et al., 2023). Por outro lado, na perspectiva dos estudantes, a literatura investiga como a IA pode impactar o engajamento, a experiência de aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, evidenciando tanto benefícios quanto preocupações em relação à automação do aprendizado e à privacidade dos dados (Chen et al., 2020; Lonn & Teasley, 2009).

Ainda na literatura, pesquisadores têm explorado o papel da inteligência artificial como um co-ajudador em diversas atividades rotineiras, desde a elaboração de resumos até a melhoria ortográfica, observando cuidadosamente os critérios éticos envolvidos (Limongi, 2024). No entanto, é fundamental considerar como a IA pode beneficiar as atividades cotidianas, refletindo sobre sua capacidade de imitar as redes neurais humanas e aprender com os dados fornecidos

pelos usuários (Costa Junior et al., 2023; Serbena, 2013). Essas mudanças rápidas na sociedade, impulsionadas por avanços tecnológicos como a IA, demandam uma nova abordagem, especialmente no setor da educação, onde as organizações buscam estratégias para melhorar processos e relacionamentos em um ambiente cada vez mais competitivo (Barrancos & Perez, 2023; Rocha et al., 2023).

Nesse sentido há uma lacuna significativa na aplicação dessas pesquisas em contextos empíricos, especialmente no Sul Global. A apropriação de dados e inovações por poucas corporações estrangeiras perpetua a dependência tecnológica e econômica de países em desenvolvimento, como o Brasil. Essa concentração da infraestrutura, na qual a IA existe e opera com dados e algoritmos, faz com que estas corporações se apropriem do conhecimento gerado, transformando, por sua vez, as dinâmicas de poder econômico e político global em detrimento dos países em desenvolvimento (Gomide & Filgueiras, 2024). Isso destaca a necessidade premente de compartilhar experiências e desenvolver estratégias que permitam uma implementação eficaz da IA no ensino superior em regiões menos favorecidas, como o Brasil. Essa discussão se torna essencial para promover uma educação de qualidade e preparar os alunos para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e globalizado.

Esse artigo tem como questão central de pesquisa investigar (Q1): Como ocorre a adoção de LLMs no Curso de Administração? Para isso foi realizado um estudo bibliográfico sobre os marcos teóricos de inteligência artificial, modelos grandes de linguagem no contexto do ensino superior. Posteriormente foi realizado de forma empírica coleta de dados primária e secundária visando responder esse gap juntamente com uma proposição de modelo. Os LLMs têm sido objeto de pesquisa e aplicação em diversos campos do conhecimento, incluindo Negócios e Finanças, onde são utilizados para otimizar processos e apoiar a tomada de decisão (Sousa et al., 2019; Li et al., 2023). Na Administração, a IA traz uma série de implicações, que vão desde a otimização de processos operacionais até a transformação dos modelos de negócios, pois ela está moldando o futuro da gestão, e seu impacto será abrangente, afetando todas as áreas e suas possibilidades são amplas, impactando diversos aspectos da Administração. Ela pode aprimorar processos, potencializar a tomada de decisões, personalizar a experiência do cliente e até antecipar tendências futuras (Pinheiro & Torres, 2022; Abreu et al., 2024).

Este artigo pode contribuir para o campo do ensino superior e de negócios ao investigar a adoção de Modelos Grandes de Linguagem (LLMs) no contexto do ensino superior (Dwivedi et al., 2023), especialmente na área de negócios, oferece insights valiosos sobre como essas tecnologias emergentes estão sendo integradas ao ambiente educacional e como podem afetar a forma como o conhecimento é adquirido e aplicado.

Espera-se ter melhor compreensão e reflexão a respeito do uso de IAs / LMMs na educação no ensino superior ao colocar em discussão: 1. A adoção dessa ferramenta no contexto educacional superior através do chatGPT como um suporte no processo ensino aprendizagem; 2. Os impactos da IA nesse contexto, seus imbricamentos e potenciais barreiras no uso dessa tecnologia; 3. O método utilizado por este trabalho; e 4. Quais resultados foram obtidos através da análise dos dados. E por fim contribuição dessa pesquisa para a sociedade como um todo e futuros trabalhos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Inteligência Artificial

A implantação da IA permite às empresas gerenciarem efetivamente seus dados e sua rede de parcerias. As empresas avaliam seus dados, capacidade tecnológica, capacidades humanas da organização e seu ambiente circundante (Desouza et al., 2020) para identificar

ameaças potenciais à eficácia das empresas. A IA se desenvolveu nos últimos anos, conforme Kar et al. (2022), em uma ferramenta potente que permite que as máquinas pensem e se comportam como humanos e, para cumprir sua função, ela tem inteligência, aprendizado e habilidades de raciocínio. A inteligência na IA é a capacidade de raciocinar, resolver problemas, aprender e integrar várias funções humanas, como percepção, atenção, memória, linguagem ou planejamento (Pinochet et al., 2023; Terra & Passador, 2012).

Para Dwivedi et al. (2023), a IA tem impactado significativamente nas organizações, nas sociedades e em indivíduos ao oferecer recursos sistemáticos de raciocínio com base em entradas e aprendizado por meio das diferenças de resultados esperados, pois prevê e se adapta às mudanças em seus ecossistemas e estímulos que o sistema recebe de seu ambiente externo. E, para Vaio et al. (2020), nos últimos cinquenta anos, o tema da IA tem recebido atenção renovada de estudiosos acadêmicos. Conforme Castro Groenner et al. (2022), o termo Inteligência Artificial foi proposto por John McCarthy, em 1956, numa conferência em Darmouth, organizada por ele e por vários outros cientistas. A IA começou a fazer parte de muitos processos organizacionais, resultando em um medo crescente de que as máquinas inteligentes em breve substituirão muitos humanos na tomada de decisões (Jarrahi, 2018).

A aplicação de IA, segundo Abdelwahab et al. (2023), traz uma nova demanda ao mercado de trabalho, e as organizações, em muitos setores, estão explorando e investigando como utilizá-la para instalações de produção e prestação de serviços e para ajudar na redução de custos, melhoria dos serviços, penetração no mercado e simplificação da logística e operações de entrega e muitas outras operações.

Segundo Trajtenberg (2018), a IA tem o potencial de se tornar uma tecnologia de propósito geral, assim como foi a eletricidade, o que proporcionou uma onda de inovação em diversos setores da sociedade, em um processo de destruição criativa é uma perturbação econômica com ganhadores e perdedores. A probabilidade de substituição de trabalhos repetitivos e pouco cognitivos por máquinas é grande. Conforme Kulkov (2023), a IA é uma tecnologia-chave na nova revolução industrial; pode mudar a interação entre os participantes das empresas e a sociedade na totalidade.

A IA, a tecnologia mais proeminente e emergente atualmente, é considerada como tendo o poder não apenas de transformar nossa sociedade, mas também de resolver problemas sociais (Nishant et al., 2020). E, segundo Goksel e Bozkurt (2020), a IA se tornou uma realidade, fazendo agora parte de nossas rotinas e penetrando em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo a educação.

2.2 LLMs - Modelos Grandes de Linguagem

Segundo Naveed et al. (2024), os Modelos Grandes de Linguagem (LLMs) têm demonstrado capacidades notáveis em uma variedade de tarefas de processamento de linguagem natural. Esse sucesso dos LLMs tem impulsionado uma grande quantidade de contribuições de pesquisa nessa direção e esses trabalhos englobam uma ampla gama de temas, incluindo inovações arquiteturais, estratégias de treinamento aprimoradas, melhorias no comprimento do contexto, ajuste fino, LLMs multimodais, robótica, conjuntos de dados, benchmarking, eficiência e muito mais.

LLM (Modelos Grandes de Linguagem) é uma disciplina que se concentra na linguagem e utiliza tecnologia de computador para analisar, compreender e processar linguagem natural e é amplamente utilizada na vida real (Menghao et al., 2023). Em 2022, o lançamento do GPT-3, O ChatGPT é um modelo de linguagem grande (LLM), pela OpenAI, marcou o advento de uma nova era para a Inteligência Artificial (IA) generativa, atraindo uma atenção generalizada tanto do público quanto da mídia (Mollman, 2023), pois ele foi capaz de oferecer respostas de texto

extensas para uma ampla gama de solicitações em linguagem natural, muitas vezes rivalizando com a prosa inteligente e informada produzida por humanos.

E, segundo Laato et al. (2023), os avanços recentes desses modelos generativos de IA, especialmente nos grandes modelos de linguagem (LLMs), têm provocado uma revolução no campo da educação. Os serviços de conversação baseados em LLMs, como o Bard do Google (hoje Gemini) e o ChatGPT da OpenAI, proporcionam aos alunos uma ampla gama de habilidades, incluindo resumos, geração de texto e código, além de respostas instantâneas a perguntas sobre temas especializados e essas ferramentas estão remodelando a forma como os alunos aprendem e interagem com o conhecimento, democratizando o acesso à educação de alta qualidade. Na área educacional, o ChatGPT tem o potencial de aumentar a produtividade dos alunos, já que a IA generativa pode tornar o processo de aprendizagem mais eficiente (Aydın & Karaarslan, 2022).

Para Perera e Lankathilake (2023), o acesso ao ChatGPT possibilita que até mesmo aqueles com conhecimento limitado em tecnologia utilizem suas capacidades, potencialmente contornando os desafios da aprendizagem autêntica e esses modelos podem gerar uma grande quantidade de informações rapidamente. O ChatGPT é um modelo de linguagem de IA de ponta que aproveita técnicas generativas de IA para fornecer respostas conversacionais geradas por algoritmos para perguntas (Van Dis et al., 2023).

2.3 Uso de IA no Ensino Superior

Neste século XXI, as instituições de ensino superior (IES) estão a seguir a rota digital, mas, no entanto, o que talvez não tenhamos previsto é a sua aceleração na última década (Rahim et al., 2022). Na era digital, estamos rodeados, na verdade, imersos em tecnologia. Além disso, a taxa de mudança tecnológica não mostra nenhum sinal de abrandamento. Nossas instituições educacionais foram construídas em grande parte para outra era, baseadas em uma era industrial, em vez de digital (Bates, 2017). A aplicação de IA tem atraído grande interesse na Educação Superior, altamente influenciada pelo desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (Alajmi et al., 2020).

A evolução dos ambientes virtuais contribuiu para o desenvolvimento do modelo de educação e fomentou a formatação de uma nova cultura educacional que começava a se organizar e dar início a um processo de transposição e/ou adaptação do espaço de educação presencial para o virtual. Todo esse cenário exigiu uma transformação do papel assumido tanto pelo aluno como pelo professor, uma vez que os colocava frente ao desafio de ensinar e aprender em um contexto em que tais ações começavam a ser ressignificadas (Santos et al., 2022).

Grande parte da IA na Educação envolve a aplicação de técnicas de IA para abordagens de aprendizagem convencionais e tende a refletir (ou automatizar) os pressupostos e práticas educacionais existentes (Holmes et al., 2023). O setor educacional se beneficiou enormemente com a integração de ferramentas e plataformas baseadas em tecnologia digital. Nos últimos anos, os métodos baseados em IA estão sendo considerados como a próxima geração de tecnologia que pode aprimorar a experiência educacional de alunos, professores e funcionários administrativos (Mallik & Gangopadhyay, 2023).

Nos últimos anos, segundo Rangel-de-Lázaro e Duart (2023), uma série de mudanças e inovações introduziram novas vias de acesso à Educação Superior, proporcionando opções educacionais mais flexíveis e inovadoras e ampliando as possibilidades de muitos alunos por meio do ensino. Já, para Wang et al. (2023), a IA tornou-se uma importante tecnologia que afeta o desenvolvimento da sociedade e da educação e é importante explorá-la para aumentar a criatividade dos alunos e o desempenho da aprendizagem.

A ideia de IA existe há muito tempo, mas o conceito de Inteligência Artificial na Educação é muito recente e sua aplicação é objeto de pesquisas pontuais há algum tempo

(Filatro, 2020). Para Humble e Mozelius (2022), a ideia de criar máquinas inteligentes em conjunto com a AI existe há muito tempo, mas Inteligência Artificial na Educação é uma disciplina ainda muito jovem, mas, durante os últimos 25 anos, houve conquistas numa série de campos que tiveram impacto.

A inteligência artificial (IA) no Ensino Superior começou com a introdução de computadores no setor educacional durante a década de 1990, e a pesquisa se concentrou no desenvolvimento de ambientes de aprendizagem aprimorados por IA, como sistemas tutores inteligentes, sistemas adaptativos de aprendizagem, agentes inteligentes e sistemas inteligentes de aprendizagem colaborativa, que manifestam melhorias significativas em abordagens computacionais automatizadas para a educação (Salas-Pilco & Yang, 2022).

E, de acordo com Zhang e Aslan (2021), a IA na educação é uma área de pesquisa interdisciplinar que integra ciência da computação, ciências da aprendizagem, psicologia, neurociência, linguística e outras disciplinas. Essa abordagem interdisciplinar é necessária para desenvolver ambientes de aprendizagem pessoal, adaptáveis e eficazes para otimizar a educação tradicional. E, conforme Limongi (2024), a educação é fundamental para construir uma base sólida para a integração ética da IA, abrangendo não apenas o conhecimento técnico dos pesquisadores de IA, mas também a consciência das implicações éticas de seu trabalho.

Na prática, estudos sobre a implementação de IA na educação exploraram diversas formas de uso da IA em ambientes de sala de aula, enfatizando os benefícios que ela oferece para a aprendizagem dos estudantes (Chan & Tsy, 2023). A integração de ferramentas impulsionadas por IA no Ensino Superior é uma área emergente, com o potencial de transformar a educação, oferecendo experiências de aprendizagem escaláveis, personalizadas e envolventes. Os LLMs têm sido essenciais para transformar os métodos pedagógicos e, nesse contexto, por exemplo, chatbots baseados na web e alimentados por LLMs têm simulado dilemas éticos, estimulado reflexões e fornecido feedback instantâneos, garantindo que os alunos não apenas desenvolvam habilidades técnicas avançadas, mas também sigam padrões éticos em suas áreas de atuação (Bassner et al., 2024; Sajja et al., 2024). A IA está promovendo um maior engajamento dos alunos de diversas formas. Ferramentas baseadas em IA estão fornecendo feedback instantâneo, acompanhando o progresso dos estudantes e identificando áreas que necessitam de mais atenção, o que estimula os alunos a se aprofundarem no conteúdo e a buscarem o conhecimento de forma mais ativa. Além disso, a IA está transformando o papel do professor. Em vez de ser apenas um transmissor de conteúdo, o educador pode agora se dedicar a orientar e apoiar os alunos no seu crescimento acadêmico e pessoal. Com a IA assumindo as tarefas administrativas e repetitivas, os professores têm mais tempo para se focar em atividades mais relevantes e impactantes (Duque et al., 2023).

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Foi utilizada uma abordagem qualitativa exploratória (Walsham, 2018) para investigar a adoção de LLMs em disciplinas de graduação, mestrado e doutorado em uma Escola de Negócios. O caso investigado (Yin, 2018) em profundidade possui aproximadamente 1.300 estudantes, 32 docentes e mais de 30 turmas ativas no ano em que a pesquisa foi realizada.

A Escola está localizada em uma Universidade na Região Sul do Brasil sendo uma referência regional com mais de quarenta (40) cursos de bacharelado, cinco (05) mestrados e doutorados com um corpo docente superior a quatrocentos e cinquenta (450) pessoas. É relevante mencionar que a partir de novembro do ano de 2022 a partir de uma deliberação da Reitoria os docentes da Universidade investigada foram convidados a experimentar LLMs durante o processo de ensino aprendizagem. Mantemos nesta pesquisa o nome da Universidade e Escola de Negócios como Alpha visando manter o anonimato do caso.

Conforme o Quadro 1 vinte (20) entrevistas estruturadas (Eisenhardt, 2021; Myers, 2019) foram conduzidas com estudantes de ensino superior em negócios, visando coletar percepções sobre o uso dessas tecnologias conforme o Quadro a seguir:

Quadro 1
Coleta de Dados

Disciplina de Administração	Nível	Estudantes	Investigados	Justificativa	Coleta de Dados
Pilar Social da Administração	Graduação	20	5	Estudantes tiveram experiências com LLMs em seus processos didáticos pedagógicos juntamente com os Docentes da disciplina durante um semestre (06 meses)	Entrevistas, Experiências com Distintos LLMs, Atualizações do Plano de Ensino, Plano de Aula, Utilização dos Dados da Universidade.
Gestão da Inovação	Mestrado	15	5		
Métodos Quantitativos	Doutorado	12	10		

Fonte: Os Autores (2025).

A investigação sobre a adoção de Large Language Models (LLMs) na Escola de Administração "Alpha" justifica-se pela sua posição estratégica como instituição de referência regional, com um corpo discente e docente expressivo, além de uma política institucional pioneira de incentivo ao uso de IA na educação. O estudo justifica-se nessa instituição pela relevância prática imediata, já que a própria universidade investigada está em fase experimental com LLMs, tornando os resultados úteis para a reformulação de políticas acadêmicas e planos de aula, alinhando-se às demandas do mercado por profissionais familiarizados com tecnologias disruptivas.

As disciplinas selecionadas para este estudo foram escolhidas com base em critérios específicos que garantem a relevância e a representatividade da pesquisa. As disciplinas de Sociologia, Gestão da Inovação e Métodos Quantitativos foram selecionadas por serem áreas que abrangem tanto aspectos teóricos quanto práticos do ensino em negócios, permitindo uma análise abrangente do uso de LLMs em diferentes contextos acadêmicos. Além disso, essas disciplinas são oferecidas em níveis de graduação, mestrado e doutorado, o que possibilita uma comparação transversal do uso de LLMs em diferentes etapas da formação acadêmica.

Outro critério de seleção das disciplinas (Myers & Newman, 2007) é justificado pela atitude inovadora dos docentes em adotar LLMs em processos pedagógicos. Além disso, tais docentes continuaram a experimentação durante os anos de 2023 e 2024. A seleção dos estudantes ocorreu por aceitação a participação da pesquisa e por adotarem LLMs em seus processos de aprendizagem, juntamente às suas vivências em estágios empresariais. Sendo assim os estudantes nesta investigação tiveram experiências com LLMs em seus processos didáticos pedagógicos juntamente com os Docentes da disciplina durante um semestre (06 meses). A análise de conteúdo qualitativa e processual, conforme delineado por Krippendorff (2018), foi fundamental para compreender as nuances do processo de adoção das Linguagens de Modelagem de Linguagem (LLMs) nas instituições de ensino superior. Este tipo de análise permite uma exploração detalhada das interações e transformações que ocorrem durante a implementação e uso dessas tecnologias, considerando aspectos contextuais e dinâmicos do processo.

A triangulação dos dados, realizada a partir da integração de múltiplas fontes – como entrevistas, observações e documentos institucionais – contribuiu para uma visão mais

abrangente da adoção, ao mesmo tempo em que garantiu a validação por pares, promovendo a confiabilidade e a consistência dos achados. No contexto desta pesquisa, a expressão "triangulação entre docentes" refere-se à estratégia metodológica de validar e enriquecer os dados por meio da comparação cruzada de perspectivas de múltiplos professores sobre o uso de LLMs em suas disciplinas. Essa abordagem, alinhada aos princípios de Yin (2018) buscou garantir robustez aos achados ao contrastar relatos de diferentes docentes por exemplo, verificando se padrões como "uso de IA para feedback automático" ou "resistência à adoção" eram consistentes entre variados perfis (experientes vs. novatos, teóricos vs. práticos). A triangulação não apenas reduziu vieses individuais, como também revelou divergências significativas (ex.: docentes que adotaram LLMs por convicção pedagógica versus os que o fizeram por pressão institucional), permitindo uma análise mais matizada dos fatores que influenciam a adoção tecnológica. Assim, o termo destaca o esforço em integrar múltiplas vozes docentes para construir uma compreensão holística do fenômeno, transcendendo visões isoladas.

Nesse estudo, a análise qualitativa do processo de adoção e uso de LLMs em disciplinas do ensino superior foi realizada por meio da tabulação e codificação dos dados coletados, a fim de identificar padrões e temas emergentes relacionados à integração desses modelos no ensino. Para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados, utilizou-se a triangulação, que envolveu a análise de diversas fontes de dados. As entrevistas com docentes e outros stakeholders permitiram capturar percepções e experiências sobre o uso dos LLMs, enquanto as experiências práticas com diferentes modelos de linguagem ajudaram a entender como suas capacidades foram aplicadas em contextos educacionais específicos. Além disso, a análise de documentos como planos de ensino e planos de aula forneceu uma visão sobre a maneira como os LLMs foram integrados nas práticas pedagógicas. Dados contextuais da universidade, como infraestrutura e políticas institucionais, também foram coletados para enriquecer a análise, além da validação das informações por pares acadêmicos e a triangulação entre docentes, que possibilitaram comparar e confirmar as experiências relatadas. As categorias de análise foram emergentes, ou seja, surgiram naturalmente à medida que os dados foram explorados, e serão mais detalhadamente discutidas no capítulo seguinte, em que será possível explorar as descobertas com maior profundidade.

Nesta pesquisa, a análise seguiu uma abordagem indutiva, na qual as categorias emergiram diretamente dos dados coletados, sem a imposição prévia de um framework teórico rígido, alinhando-se à perspectiva de Yin (2018) sobre estudos de caso exploratórios. Os dados qualitativos — transcrições das 20 entrevistas estruturadas — foram codificados de forma aberta, permitindo que padrões como "uso pedagógico de LLMs", "resistência discente" e "adaptação docente" surgissem organicamente a partir das respostas aos cinco eixos fundamentais (Como, Quando, Onde, Por que e Quanto). Essa indução foi essencial para capturar nuances contextuais específicas da Escola "Alpha", evitando vieses de confirmação. Conforme Yin (2018), a lógica indutiva é particularmente válida quando o fenômeno investigado (como a adoção de IA na educação) é complexo e carece de modelos consolidados, exigindo que as conclusões sejam "grounded" (ancoradas) nos dados empíricos. Assim, as categorias finais não foram pré-definidas, mas sim construídas iterativamente, mediante comparação constante (constant comparative method) entre evidências e literatura.

4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

Para explorar como ocorre a adoção de LLMs no Ensino Superior em Negócios foram elaboradas perguntas em entrevistas que abordam dois temas centrais: quais ferramentas de LLM os alunos utilizaram e quais observaram que o professor utilizou. Essas perguntas estavam baseadas em cinco pontos fundamentais – Como, Quando, Onde, Por que e Quanto – para

capturar detalhes importantes sobre a interação dos alunos com as ferramentas de LLM e sua percepção do uso dessas ferramentas pelo professor.

Os cinco pontos foram relevantes para estruturar a coleta de dados de forma sistemática, permitindo uma análise multidimensional do uso de LLMs tanto por docentes quanto por discentes. O "Como" elucidou os métodos de aplicação das ferramentas (se para explicação de conceitos, correção de trabalhos ou dinamização de aulas), enquanto o "Quando" identificou os momentos críticos de uso (durante aulas, em tarefas ou em avaliações). Já o "Onde" revelou os contextos espaciais (em sala de aula, em plataformas digitais ou em atividades assíncronas), e o "Por que" explorou as motivações por trás da adoção (se por inovação pedagógica, exigência institucional ou demanda discente). Por fim, o "Quanto" quantificou a intensidade do uso, distinguindo entre experiências pontuais ou integração rotineira. Essa abordagem garantiu que os dados capturassem não apenas a frequência do uso, mas também seu impacto qualitativo no processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, a adoção desses cinco eixos permitiu comparar perspectivas assimétricas: enquanto as perguntas sobre o professor focaram na implementação pedagógica, as dirigidas aos alunos destacaram experiências individuais e autonomia no uso. Por exemplo, ao cruzar o "Por que" do docente (que pode justificar o uso de IA para eficiência) com o "Por que" do discente (que pode apontar dependência ou facilitação), identificam-se tensões ou alinhamentos entre as partes. Essa estrutura também facilitou a triangulação de dados, já que cada ponto serviu como uma lente analítica distinta, evitando vieses e enriquecendo a interpretação dos resultados. Assim, os cinco pontos não apenas organizaram o roteiro, mas também embasaram a construção de categorias temáticas para análise posterior, reforçando a robustez metodológica do estudo.

Esses dados são importantes para entender o impacto e a eficácia da integração de tecnologias de IA no ambiente educacional (Holmes, Maya & Charles, 2023). Com base nesse material coletado, foram analisadas as entrevistas por meio dos relatos (R) dos alunos que preencheram o questionário.

4.1 Percepção por parte dos alunos sobre o uso de ferramentas LLM em sala de aula pelo professor. E Como, Quando, Onde, Por que, Quanto o professor usou o LLM em sala de aula?

Dos entrevistados, 70% indicaram o ChatGPT como a principal ferramenta de LLM entre aquelas utilizadas pelo professor em sala de aula (Mollman, 2023). Uma resposta mencionou que o professor contextualiza o uso de IA na academia. Outra resposta afirmou: "Não recorde de vê-lo usando a ferramenta durante a aula, mas houve um incentivo do uso da ferramenta". Uma terceira resposta declarou: "A princípio só falou sobre as ferramentas, mas não demonstrou". E, por fim, uma resposta especificou que o professor utilizou buscadores de conteúdos, filtros de pesquisa e modeladores de imagens.

Como pode ser observado, o ChatGPT se mostrou como a ferramenta mais utilizada pelo professor, conforme indicado por 60% dos entrevistados (Van Dis et al., 2023). Para os quatro respondentes que não especificaram isso, notou-se que o ChatGPT foi mencionado ou que eles recorreram a outras formas de pesquisa de conteúdo. Isso corrobora Dwivedi et al. (2023), que afirma como a IA está mudando organizações, sociedades e pessoas, pois ela aprende com diferentes resultados, prevê mudanças e se ajusta ao ambiente ao seu redor.

Partindo para a segunda questão referente aos cinco pontos do uso da ferramenta de IA, em especial o ChatGPT, por parte do professor, com base nas observações e percepções dos alunos, foi possível obter as seguintes análises e resultados: Vários estudantes durante o estudo relataram a forma como o professor utilizou a ferramenta de forma assertiva para obter dados,

realizar pesquisas, estruturar conteúdos e disciplinas, preparar aulas e elaborar textos apresentados em sala de aula, entre outros usos.

Em consonância com essas observações, o participante R10 descreve que “a elaboração do plano de ensino e outras estratégias docentes” foram facilitadas pelo uso da ferramenta (Laato et al., 2023). O participante R11 complementa, afirmando que o professor realizou pesquisas sobre temas trazidos pelos alunos e incentivou a busca por temas aprimorados. Por outro lado, alguns alunos expressaram opiniões distintas, como o participante R4, que sugeriu que “se o professor utilizou a ferramenta, isso não ocorreu durante as aulas, pois estas se concentraram na apresentação de artigos e debates sobre métodos quantitativos”. O participante R3 observou que, “embora não tenha sido utilizada uma ferramenta durante a disciplina, os alunos foram encorajados a fazê-lo”.

De acordo com o participante R17, “a utilização da ferramenta proporcionou mais subsídios para que os alunos pudessem pesquisar e desenvolver conteúdos para e-books e recursos digitais de inovação de forma mais precisa” (Alajmi et al. 2020; Mollman, 2023). Segundo o participante R19, “a ferramenta foi empregada para realizar pesquisas simples e rápidas em sala de aula, que não exigiam alta precisão” (Perera & Lankathilake, 2023).

Em relação sobre quando o professor fez uso da ferramenta, tivemos as seguintes palavras em destaque: para aulas expositivas, preparação da disciplina, no decorrer das aulas explorando o universo da IA, durante as discussões em sala de aula e produção de textos, para cumprir tarefas em sala de aula sobre inovação, alguns acreditam que foi usada em poucos momentos das aulas etc.

Alguns relatos que sustentam a análise anterior são evidenciados, como aponta o participante R2, que menciona: “Para preparar as aulas e demonstrar exemplos em sala” (Santos et al., 2022); o participante R8, que indica: “Para pesquisar alguma informação ou avaliar textos que os alunos encaminharam ao longo da disciplina” (Van Dis et al., 2023); o participante R9, que relata: “Nos dias de apresentação dos trabalhos e durante todo o transcorrer da disciplina”; por outro lado, o participante R5 respondeu: “Acredito que não tenha feito uso durante a aula; se utilizou a ferramenta, talvez tenha sido para alguma preparação da disciplina, mesmo assim eu não saberia afirmar”; e o participante R20 mencionou: “Nas aulas, quando necessitamos de alguma informação rápida. Mas posso inferir que tenha utilizado alguma outra ferramenta na preparação das aulas” (Perera & Lankathilake, 2023).

No que diz respeito sobre onde o professor utilizou a ferramenta de LLM, as principais palavras que se destacam nos relatos dos alunos são: nas aulas de sua disciplina, preparação das aulas, em todas as atividades da disciplina, para pesquisa e didática, artigos e conteúdos etc.

De acordo com o participante R17, o professor utilizou a ferramenta de forma bastante didática na sala de aula, especialmente com o apoio do ChatGPT, demonstrando como realizar pesquisas na IA (Menghao et al., 2023). Conforme observado pelo participante R18, o professor pode ter utilizado a ferramenta tanto para preparar aulas, pesquisando fontes, artigos e conteúdos, quanto para realizar pesquisas em sala de aula, organizar grupos e revisar previamente atividades acadêmicas. O participante R20 menciona que o professor utilizou a ferramenta em aulas expositivas. Além disso, de acordo com o participante R7, a ferramenta foi empregada em todas as atividades da disciplina, tanto presencialmente quanto virtualmente, na página da web utilizada para organizar e disponibilizar materiais, incluindo sites e recomendações de soluções de IA que podem auxiliar profissional e academicamente (Mollman, 2023).

Quadro 2

Resumo das Ações: Como, Quando, Onde, Por que e Quanto

Ponto Fundamental	Detalhes
Como o professor usou o LLM?	Uso ativo para pesquisa de conteúdos, criação de planos de ensino, elaboração de textos e atividades de sala de aula. Alguns alunos não perceberam uso direto em sala de aula.
Quando o professor usou o LLM?	Utilizado na preparação de aulas, durante aulas expositivas, em momentos de pesquisas rápidas, e para organizar discussões e atividades em sala de aula. Uso limitado em algumas situações.
Onde o professor usou o LLM?	Utilizado em aulas presenciais e virtuais, tanto para pesquisa quanto para elaboração de conteúdos e revisão de textos. Usado em atividades de sala de aula e na preparação de aulas.
Por que o professor usou o LLM?	Facilitar pesquisas, aprimorar o planejamento das aulas, tornar o ensino mais dinâmico e interativo, melhorar a eficiência nas atividades acadêmicas e orientar os alunos.
Quanto o professor usou o LLM?	Uso moderado, com a maioria dos alunos classificando o uso na escala 2 ou 3 (uso esporádico ou intermitente). Uso frequente para preparação de aulas, mas não essencial durante as aulas.

Fonte: Os Autores (2025).

Para corroborar as análises acima, destacamos os seguintes relatos: o participante R15 mencionou: “Hoje, é impossível dissociar a pesquisa acadêmica do uso da IA para o progresso da ciência, de modo geral”; o participante R3 relatou: “Quando ele incentivou o uso da ferramenta, explicou que ela serve para facilitar o nosso trabalho”; o participante R16 observou: “Como mencionado anteriormente, o professor utilizou IA poucas vezes, e essas foram limitadas a explicações”; e o participante R17 afirmou: “Na atualidade, quem não usa IA nas pesquisas está desperdiçando as incríveis potencialidades dessas ferramentas” (Naveed et al. (2025).

Quanto à percepção dos alunos sobre o uso da IA, especificamente o ChatGPT, pelo professor em suas disciplinas, foi solicitado que classificassem em uma escala de 1 a 4 o quanto perceberam o uso da ferramenta em sala de aula. Os resultados foram os seguintes:

Quadro 3

Escala de Percepção do Uso do LLM

Escala de Percepção do Uso do LLM	Número de Alunos
1	1
2	7
3	8
4	4

Fonte: Os Autores (2025).

Ao analisar, discutir e refletir sobre essa categoria da percepção do aluno em relação ao uso da IA pelo professor em sala de aula, podemos identificar algumas categorias principais:

Quadro 4

Contexto de Utilização pelo Professor

Categoria	Descrição
Uso de LLM pelo Professor	O professor utilizou LLM em diversos contextos, como preparação de aulas, coleta de dados, busca de informações, elaboração de conteúdos, organização do curso e como suporte para atividades dos alunos.

Motivações e Objetivos do Professor	O uso de LLM foi motivado pela facilitação do trabalho, incentivo à pesquisa, desenvolvimento de conteúdos assertivos, exploração de novas tecnologias e apoio ao aprendizado dos alunos.
Frequência e Abrangência de Utilização	O professor utilizou LLM de forma variada ao longo do curso, em momentos presenciais e virtuais, na organização de material didático e interação com alunos.
Explicação e Incentivo por Parte do Professor	A maioria dos alunos relatou que o professor explicou o uso de LLM e incentivou sua utilização, destacando sua importância para facilitar o trabalho acadêmico e ampliar as possibilidades de pesquisa.
Percepção dos Alunos sobre o Uso de LLM	A percepção dos alunos foi majoritariamente positiva, com a maioria atribuindo uma pontuação intermediária (escalas 2 e 3) para a frequência de uso da IA em sala de aula.

Fonte: Os Autores (2025).

Essas categorias refletem a maneira como os alunos percebem e interpretam o uso da IA pelo professor em suas disciplinas, destacando os diferentes contextos, motivações, frequência e impacto dessa utilização no processo de ensino e aprendizagem.

4.2 Quais ferramentas de LLM os alunos responderam que utilizaram durante a disciplina? E Como, Quando, Onde, Por que e o Quanto fizeram o uso dela?

Dos 20 entrevistados, 18 alunos declararam que usaram o ChatGPT, desses 18, um respondeu que, além do ChatGPT, utilizou recursos eletrônicos, e 2 desses responderam que, além do ChatGPT, utilizaram o Gemini (antigo Bard) e outros 2 responderam que utilizaram ChatPDF, Learning Studio, TacTic, e Planilhas Compartilhadas.

Os dois restantes relataram diferentes abordagens: um deles utilizou bases de dados de revistas internacionais, enquanto o outro recorreu a buscadores de conteúdo. Isso evidencia que, também por parte dos alunos, houve uma considerável utilização do ChatGPT e outras ferramentas de LLMs. Essa diversidade de ferramentas demonstra que LLMs está cada vez mais presente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, trazendo contribuições e desafios tanto para os alunos quanto para os professores neste cenário educacional.

Quanto aos fatos dos cinco pontos de como, quando, onde, por que e quanto usou LLM, os relatos abaixo apresentam a forte influência dessa ferramenta na elaboração de conteúdos, informações, pesquisas, desenvolvimento de trabalhos da disciplina por meio do ChatGPT.

De acordo com os relatos apresentados pelos alunos, a forma como utilizaram o LLM, ganham destaque as seguintes palavras: dúvidas, construção de conteúdo, complementação e verificação de informações, auxílio, para novas idéias, pesquisas, referência, correção do texto. Conforme o participante R1, “Usei o ChatGPT para complementar as leituras de artigos, tirando algumas dúvidas e verificando informações complementares. Também o utilizei para ajudar com a leitura de artigos em outras línguas”. O participante R2 complementa, afirmando: “Para a elaboração do capítulo do e-book demandado pelo meu grupo (grupo B), utilizei ferramentas de LLM de texto para me auxiliar na correção ortográfica e no início de parágrafos em que não conseguia fazer as ligações necessárias das referências. Além disso, utilizei o ChatGPT para fazer uma apuração nas referências encontradas, verificando se se adequavam ao tema proposto no capítulo”. O participante R3 mencionou que utilizou a IA, especificamente o ChatGPT, “Para auxiliar em pesquisas rápidas sobre alguma informação e para iniciar ideias textuais” (Santos et al., 2022).

Outra pergunta importante diz respeito sobre quando o aluno fez uso de LLM. As principais palavras que surgiram dos relatos foram: para trabalhos acadêmicos, para construir

conteúdo, para tirar dúvidas, para pesquisar termo/conceito, verificar coesão e coerência do texto, ortografia etc.

O participante R4 relatou: “Utilizei o ChatGPT para pesquisar algum termo ou conceito que eu desconhecia”. O participante R5 mencionou que utilizou a ferramenta “durante as aulas e antes das aulas para ajudar na leitura e entendimento dos artigos, na elaboração do texto para correção de coesão, coerência e ortografia, e na verificação das referências utilizadas”. Já o participante R6 afirmou que utilizou o ChatGPT “na elaboração do trabalho final”.

Quanto à pergunta onde utilizou a ferramenta de LLM, as principais palavras destacadas nos relatos deles foram a respeito de inserir informações nos trabalhos, construção de conteúdo, leitura de artigos, embasamento de teorias, antes e durante as aulas como suporte de pesquisa e informação, em momentos de debate e produção de texto.

O participante R3 destacou: “Utilizei o ChatGPT para compreender resultados de artigos científicos”. O participante R19 relatou que utilizou a ferramenta “na sala de aula, especialmente nos momentos de debate com o grupo sobre a produção do e-book, assim como em casa”. De acordo com o participante R7, o ChatGPT foi utilizado “antes das aulas, em casa e em sala, na elaboração do texto para correção de coesão, coerência e ortografia, e na verificação das referências utilizadas”. Segundo o participante R16, a ferramenta foi empregada “na concepção do trabalho final da disciplina”. Para o participante R15, o uso do ChatGPT foi fundamental, pois ele mencionou: “Utilizei em tudo o que foi necessário” (Naveed et al., 2025).

Sobre o porquê do uso dessa ferramenta, as principais palavras que se destacaram foram: aumentar a dinâmica do trabalho e fortalecer a qualidade das pesquisas, testar a aplicabilidade de LLM, ferramenta de apoio e compreensão, aprimoramento do conteúdo, desenvolvimento de trabalhos etc.

Complementando esses relatos, o participante R1 mencionou: “Utilizei o ChatGPT para fortalecer a dinâmica dos trabalhos”. O participante R2 acrescentou: “Utilizei a ferramenta para aumentar a qualidade das pesquisas e dos materiais utilizados”. Conforme descrito pelo participante R9: “Eu usei o ChatGPT como uma ferramenta de apoio para me ajudar a compreender melhor sobre determinados métodos”. O participante R10 destacou: “O ChatGPT é mais eficiente do que buscadores como o Google” (Aydin & Karaarslan, 2022).

E trazendo uma discussão sobre as análises acima apresentadas, verificamos que o uso de LLM foi algo muito presente na dinâmica do aluno em seu processo de formação, ensino e aprendizagem, destacando os seguintes pontos para nossa reflexão. Com base nos relatos dos alunos, podemos identificar algumas categorias principais que refletem as razões e contextos de uso da IA em suas atividades acadêmicas

Quadro 5

Melhoria da Qualidade e Eficiência das Pesquisas

Categoria	Descrição
Uso de LLM pelos Alunos	Os alunos mencionam que utilizam LLM para aumentar a qualidade das pesquisas, compreender melhor os resultados de artigos científicos e facilitar a elaboração de trabalhos acadêmicos.
Facilidade de Compreensão e Agilidade	Alguns alunos destacam que preferem utilizar LLM porque é mais fácil de compreender sua lógica e porque permite pesquisas mais rápidas e complementação de informações de forma eficiente.
Apoio na Estruturação e Organização do Conteúdo	Há relatos de que o LLM auxilia na correção ortográfica, na conexão de ideias entre parágrafos e na estruturação do conteúdo, fornecendo suporte valioso na concepção e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.

Teste da Aplicabilidade Acadêmica de LLM	Alguns alunos mencionam que utilizam LLM como uma oportunidade para testar sua aplicabilidade acadêmica e compreender melhor como formular questões adequadas para obter resultados satisfatórios.
Incentivo e Apoio dos Professores	O incentivo por parte dos professores é citado como um fator que influencia a decisão dos alunos de utilizarem LLM em suas atividades acadêmicas, destacando a importância do apoio institucional para a adoção de novas tecnologias educacionais.

Fonte: Os Autores (2025).

Essas categorias refletem as diversas motivações e contextos em que os alunos utilizam a LLM em seus estudos, evidenciando a variedade de benefícios percebidos e as diferentes formas de integração de LLM no ambiente acadêmico.

4.3 Proposição da Adoção de IA por Docentes

A partir dessa experiência e das entrevistas realizadas, houveram mudanças significativas no processo de ensino aprendizagem com LLM. A seguir, compartilhamos na íntegra trechos do plano de ensino onde já se automatizam algumas atividades para o LLM além da proposição de um modelo na Figura 1.

Figura 1

LLM no Ensino Superior

Fonte: Dados da pesquisa.

Durante as aulas serão realizados exercícios práticos em grupo ou individuais, com apoio do professor. Serão realizados trabalhos práticos em grupo ou individuais. Seguem as atividades realizadas pelo Robô de Inteligência Artificial LLM (ChatGPT 3.5 - Gratuito), auxiliando o Professor da disciplina, divididas em 5 Dimensões de Atuação. Ressalta-se que todas as atividades atribuídas ao robô, mesmo que sejam 100% feitas por ele, no mínimo possuem uma revisão humana pelo professor da disciplina.

4.3.1 Dimensão de Atuação 1: Atividades de planejamento das aulas com LLMs

Criação de “Projetos” de Ensino, inclusive considerando pré-requisitos, competências já construídas e macro competências de formação do egresso; - Auxílio para compreensão e

classificação de competências a partir das Taxonomias de Bloom e de Fink; - Criação de Planos de Aula;

Criação de calendário e cronograma de aulas considerando pré-requisitos e ordem de construção de competências; - Auxílio para definição de quantidade de tempo que cada competência e/ou conteúdo necessita para ser lecionado; - Criação de apresentações de slides e conteúdos visuais para aulas;

Criação de exemplos e casos práticos para estudo, contextualizados com a realidade do mercado de atuação; - Criação de metodologias práticas de ensino lúdicas e/ou diferenciadas para auxiliar na construção de competências mais complexas; - Criação de listas de exercícios;

Criação de avaliações, inclusive com definição de tipos de metodologias avaliativas conforme a competência a ser avaliada; - Criação de projetos com objetivos exatamente iguais aos encontrados nas empresas atuais; e Auxílio em bancas avaliativas.

Portanto, as atividades de planejamento de aulas utilizando LLMs oferecem uma nova abordagem dinâmica e eficiente para a construção de experiências de aprendizado, com foco na personalização e no desenvolvimento de competências essenciais. O uso de LLMs para criar projetos de ensino, definir cronogramas e desenvolver conteúdos visuais e metodologias práticas oferece flexibilidade e riqueza na construção de planos pedagógicos. Ao incorporar exemplos práticos do mercado e metodologias inovadoras, essas ferramentas tornam o ensino mais conectado à realidade profissional dos alunos, otimizando o tempo de aprendizado e promovendo a aplicação prática dos conceitos ensinados conforme declarado na dimensão 1 da Figura 1.

4.3.2 Dimensão de Atuação 2: Atividades de condução das aulas com LLMs

Inicialização de Robô logo no início da aula para ser um participante ativo das disciplinas e das aulas; - Aumento da especialização das aulas com exemplos e casos de estudo reais, atuais e contextualizados com o Mercado de Atuação; - Aumento e diversificação dos questionamentos sobre os conteúdos e competências;

Robô como integrante das equipes dos alunos; - Avaliar em tempo real e dar opinião sobre resultados de trabalhos dos alunos; - Realização de comparações entre trabalhos dos alunos para sugerir melhorias; - Auxílio ao professor na diversificação de metodologias de ensino conforme a turma e/ou conteúdos abordados;

Auxílio ao professor para criar diferentes formas de abordagem e auxílio a alunos com dificuldades de entendimento na disciplina e/ou necessidades especiais; - Especializar a abordagem de ensino para alunos com necessidades especiais com acompanhamento durante todo o tempo de vida da disciplina ou curso.

O uso de LLMs durante a condução das aulas fortalece a interatividade e o engajamento dos alunos. A integração de um “robô” como participante ativo nas aulas não só enriquece a experiência de aprendizado, mas também permite um acompanhamento mais personalizado dos alunos, especialmente em contextos de diversidade de habilidades e necessidades. A habilidade de avaliar e fornecer feedback em tempo real, juntamente com a adaptação das metodologias de ensino para diferentes turmas, torna o ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficaz. O LLM como auxiliar no processo de ensino e aprendizado facilita a personalização do conteúdo e a orientação contínua, promovendo um desenvolvimento mais sólido dos alunos conforme declarado na dimensão 2 da Figura 1.

4.3.3 Dimensão de Atuação 3: Atividades pós aulas/disciplina com LLMs

Correção de avaliações, inclusive com questões discursivas e geração de planilhas formatadas com os resultados e justificativas das correções; Criação de relatórios sobre o que

foi lecionado durante a aula e/ou disciplina, com considerações sobre o previsto no “Projeto” de Ensino e o realizado; - Criação de relatórios dos resultados de aprendizado dos alunos considerando todas as avaliações;

Criação de relatórios com dicas para melhorias na disciplina conforme o resultado da turma ou de um histórico de turmas. - Análise do relatório da Comissão Própria de Avaliação com sugestões e feedbacks para implementar melhorias nas próximas ofertas da disciplina.

Após o término das aulas, as atividades realizadas com o suporte dos LLMs são essenciais para a avaliação e o aprimoramento contínuo do processo de ensino. A correção automatizada de avaliações e a geração de relatórios detalhados proporcionam ao professor uma visão clara do progresso dos alunos e permitem ajustes no ensino conforme necessário. As sugestões para melhorias na disciplina, com base nos resultados das turmas, possibilitam um ciclo de aprimoramento constante, garantindo que o ensino se alinhe cada vez mais com as necessidades e demandas do aprendizado dos alunos. A integração de LLMs na pós-aula também fortalece a análise crítica e o desenvolvimento de estratégias de ensino mais eficazes conforme declarado na dimensão 3 da Figura 1.

4.3.4 Dimensão de Atuação 4: Atividades de incentivo de uso de LLMs pelos alunos para o mercado de trabalho

Disseminação sobre o que os(as) empresários(as) têm falado e promovido nas empresas por conta de mudanças provenientes da Inteligência Artificial; - Auxílio na criação de textos, imagens, áudios, vídeos, diagramas e demais artefatos necessários no desenvolvimento da disciplina;- Criação de casos de uso, casos de testes e cenários.

Codificação e refinamento de códigos de programação de apps e sistemas computacionais; - Criação de equipes analisando diferentes perfis de comportamento e habilidades; - Maximização do uso de pessoas em mais de um projeto com minimização de custo por ociosidade; - Criação de cronogramas para desenvolvimento de projetos (Negócios & TI).

Criação de orçamentos e definição de esforços para o desenvolvimento de um projeto (Negócios & TI);- Procura de concorrentes, comparação de características com produtos concorrentes e benchmarking; - Criação de planos de implantação de Inteligências Artificiais dentro das empresas, considerando o contexto de atuação e as necessidades de cada empresa.

Análise de riscos considerando uma grande quantidade de variáveis; - Cálculo de estimativa de ROI; - Montagem de MVPs com diferentes cenários para alguma ideia; - Análise crítica de MVPs; - Aprimoramento de ideias brutas dos alunos, como por exemplo criar um esboço de um desenho e ele personificar em 3D (simulação de possíveis realidades); - Auxílio em questões comportamentais e de relacionamento dentro das empresas e equipes de trabalho.

Fomento de uso do robô como um consultor particular; - Testagem de ferramentas como a validação de Canvas, Matriz Swot, Metas OKR, e Indicadores KPIs (Projetos & Negócios); - Promoção de discussões sobre o uso ético das ferramentas de Inteligência Artificial para estudos e produção; - Formulação de perguntas que o aluno deveria ter em mente quando for participar de entrevistas de emprego, apresentar trabalhos que realizaram, criar e conduzir projetos, resolver problemas de conflitos e empreender.

Conclui-se que a utilização de LLMs nas atividades voltadas ao mercado de trabalho prepara os alunos para as exigências e inovações do mundo profissional. A criação de projetos e a realização de tarefas práticas com LLMs refletem as necessidades reais do mercado e oferecem aos alunos uma experiência mais próxima de situações empresariais. As ferramentas de análise e criação de estratégias de negócios e o desenvolvimento de MVPs capacitam os alunos para atuarem de forma mais estratégica e crítica em seus futuros empregos. Além disso, o fomento ao uso de LLMs para análise comportamental e questões éticas prepara os alunos

para tomar decisões mais informadas e responsáveis no contexto corporativo conforme declarado na dimensão 4 da Figura 1.

4.3.5 Dimensão de Atuação 5: Atividades de incentivo de uso de LLMs pelos alunos para a vida pessoal

Uso pessoal (makes, músicas, séries, hobbies, cozinha, sports, amigo robô, questões de conflitos pessoais); Incentivo do uso do robô como um amigo NERD; - Incentivo do uso do robô para conseguir explicações mais detalhadas ou mais simples sobre temas de estudo; - Realização do Resumo de livros, papers, capítulos, entre outros.

Automatização da revisão sistemática inicial (sobre qualquer assunto). - Tradução de materiais de estudo; - Montagem de planos e cronogramas de estudo considerando todas as atividades pessoais que o aluno já possui.

Auxílio com dicas comportamentais para relacionamento com colegas, professores, familiares e amigos; - Incentivo de uso do robô para aprender “do zero” qualquer conteúdo que queira.

Portanto, no âmbito pessoal, o incentivo ao uso de LLMs permite aos alunos que aprimorem suas habilidades de forma mais autônoma e personalizada, desde o aprendizado de novos conteúdos até a melhoria de suas relações interpessoais. O uso do robô como assistente para explicações, revisão de materiais e desenvolvimento de projetos pessoais oferece aos alunos uma ferramenta poderosa para sua vida fora da sala de aula. A automação de tarefas e a personalização do aprendizado por meio de LLMs facilita o gerenciamento do tempo, a organização dos estudos e até mesmo o aperfeiçoamento das habilidades sociais e emocionais, promovendo um equilíbrio entre o desenvolvimento acadêmico e pessoal conforme declarado na dimensão 5 da Figura 1.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa revelam o papel significativo das ferramentas de LLMs no contexto dos cursos de Administração, tanto para professores quanto para alunos. A integração dessas ferramentas proporcionou uma experiência de aprendizado mais dinâmica, eficiente e contextualizada, demonstrando claramente o potencial das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) no aprimoramento do ensino superior. A análise dos dados indica que a adoção de LLMs no ambiente acadêmico é um processo contínuo e constante, tanto por parte das instituições de ensino (top-down) quanto dos próprios estudantes (bottom-up).

É relevante ressaltar que a adoção de LLMs pode ser sistematizada em diversas dimensões de uso, incluindo atividades de planejamento das aulas, condução das aulas, atividades pós-disciplina, incentivo ao uso para o mercado de trabalho e incentivo ao uso para a vida pessoal. Esta categorização proporciona uma compreensão mais abrangente das diferentes maneiras pelas quais os LLMs estão sendo integrados ao ensino superior em negócios.

Além disso, os relatos obtidos nas entrevistas realizadas nesta pesquisa evidenciaram que os alunos já possuem conhecimento prévio sobre IA e aplicativos de linguagem natural, utilizando-os de forma proativa em suas tarefas acadêmicas. Observou-se não apenas o uso do ChatGPT, mas também de outras ferramentas disponíveis, o que indica uma rápida adoção e familiarização dos alunos com essas tecnologias, resultando em uma maior velocidade de adoção.

A análise dos resultados revela que os LLMs são percebidos pelos estudantes como uma ferramenta altamente útil e eficaz para auxiliar nas atividades acadêmicas. Os alunos destacaram benefícios significativos, como melhoria da qualidade dos trabalhos, agilidade na

pesquisa e apoio na compreensão e estruturação de conteúdo. Embora a frequência de utilização de LLMs varie entre os estudantes, refletindo diferentes abordagens e preferências individuais, a maioria parece adotar essas ferramentas de forma moderada, encontrando um equilíbrio entre seu uso e outras metodologias de trabalho acadêmico.

Portanto, os resultados deste estudo destacam a crescente relevância dos LLMs no ambiente acadêmico, ressaltando seu papel na facilitação do trabalho dos alunos e na promoção de uma aprendizagem mais eficiente e eficaz. A percepção positiva dos alunos sugere que a IA continuará desempenhando um papel cada vez mais importante no ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento das práticas educacionais. Essas conclusões têm o potencial de informar futuras pesquisas e práticas educacionais, promovendo uma maior integração e aproveitamento das tecnologias de IA no ensino superior.

Sugerimos também pesquisas no desenvolvimento de diretrizes éticas dada a importância de considerações éticas na integração de tecnologias de IA no ensino, estudos futuros podem se concentrar no desenvolvimento de diretrizes éticas específicas para o uso de LLMs no ensino superior. Isso poderia ajudar a garantir uma implementação responsável e ética dessas tecnologias.

As contribuições deste estudo incluem uma compreensão mais profunda do processo de adoção de LLMs no ensino superior em Administração, destacando as diferentes dimensões de uso e os benefícios percebidos pelos alunos avançando em pesquisas como Limongi (2024), Dwivedi et al. (2023) e Rocha e Kissimoto (2022). Além disso, o estudo identificou a rápida familiarização dos alunos com as tecnologias de IA e a sua rápida adoção, sugerindo um potencial promissor para o uso dessas ferramentas no ambiente acadêmico. Essas descobertas podem informar futuras pesquisas e práticas educacionais, contribuindo para uma integração mais eficaz e responsável de LLMs no ensino superior.

Referências

- Abdelwahab, H. R., Rauf, A., & Chen, D. (2023). Business students' perceptions of Dutch higher educational institutions in preparing them for artificial intelligence work environments. *Industry and Higher Education*, 37(1), 22-34.
<https://doi.org/10.1177/09504222221087614>
- Abreu, M. M., Pinheiro, L., Capeline, K., & Doerr, T. H., (2024). *Inteligência Artificial na Educação (IAE): Formação Docente em Administração da Informação e Tecnologia*. EnAnpad 2024, Florianópolis, Brasil.
- Alajmi, Q., Al-Sharafi, M. A., & Abuali, A. (2020). Smart learning gateways for Omani HEIs towards educational technology: Benefits, challenges and solutions. *International Journal of Information Technology and Language Studies*, 4(1), 12-17.
- Aydın, O., & Karaarslan, E. (2022). ChatGPT generated literature review: Digital twin in healthcare. *Computer Technologies*, 2, İzmir Akademi Derneği, p. 22-3.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4308687>
- Barrancos, J. E., & Perez, G. (2023). *Desenvolvimento de um Instrumento para Avaliação da Inteligência Organizacional nas Instituições de Ensino superior*. SemeAD 2023, São Paulo, Brasil.

- Bassner, P., Frankford, E., & Krusche, S. (2024). *Iris: An ai-driven virtual tutor for computer science education*. Proceedings of the 2024 on Innovation and Technology in Computer Science Education, v. 1, 394-400. <https://doi.org/10.1145/3649217.3653543>
- Bates, A. W. (2017). *Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem*. Artesanato Educacional.
- Castro Groenner, L., Innocentini Lopes de Faria, L., César Perissini, R., & de Souza Gracioso, L. (2022). Um Estudo Bibliométrico sobre a pesquisa em Inteligência Artificial no Brasil. *Brazilian Journal of Information Science: Research Trends*, 16, e02147. <https://doi.org/10.36311/1981-1640.2022.v16.e02147>
- Chan, C. K. Y., & Tsi, L. H. Y. (2023). The AI revolution in education: Will AI replace or assist teachers in higher education? arXiv:2305.01185 [cs.CY]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.01185>
- Chen, S. Y., Kuo, H. Y., & Lee, C. (2020). Preparing society for automated vehicles: Perceptions of the importance and urgency of emerging issues of governance, regulations, and wider impacts. *Sustainability*, 12(19), 7844. <https://doi.org/10.3390/su12197844>
- Costa Júnior, J. F., de Lima, U. F., Leme, M. D., Moraes, L. S., da Costa, J. B., de Barros, D. M., ... & de Oliveira, L. C. F. (2023). A inteligência artificial como ferramenta de apoio no ensino superior. *Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem*, 6, 246-269.
- Desouza, K. C., Dawson, G. S., & Chenok, D. (2020). Designing, developing, and deploying artificial intelligence systems: Lessons from and for the public sector. *Business Horizons*, 63(2), 205-213. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.004>
- Duque, R. D. C. S., Maravalhas, A. L. G., Nascimento, J. D., Santos, A. D., Monteiro, R. R., Nascimento, I. D., ... & Reis, D. S. (2023). Inteligência artificial e a transformação do ensino superior: um olhar para o futuro. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 28(9), 1-6. <https://doi.org/10.9790/0837-2809060106>
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., ... & Wright, R. (2023). Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International journal of information management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Eisenhardt, K. M. (2021). What is the Eisenhardt Method, really?. *Strategic organization*, 19(1), 147-160. <https://doi.org/10.1177/1476127020982866>
- Filatro, A. (2020). Data Science na educação presencial, a distância e corporativa. Saraiva.
- Gomide, A., & Filgueiras, F. (2024). Inteligência artificial, soberania digital e capacidade estatal: Desafios para a transformação do Estado no Brasil]. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Disponível: https://www.inctpped.org/seminarioinctpped/assets/files/IA_Soberania_Digital_e_Capacidade_Estatal.pdf

- Goksel, N., & Bozkurt, A. (2019). Artificial intelligence in education: Current insights and future perspectives. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), *Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism*, pp. 224-236. IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8431-5.ch014>
- Holmes, W., Maya, B., & Charles, F. (2023). Artificial Intelligence in Education. Globethics Publications, 621-653. <https://doi.org/10.58863/20.500.12424/4276068>
- Humble, N., & Mozelius, P. (2022). The threat, hype, and promise of artificial intelligence in education. *Discover Artificial Intelligence*, 2, 22. <https://doi.org/10.1007/s44163-022-00039-z>
- Jarrahi, M. H. (2018). Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making. *Business horizons*, 61(4), 577-586.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.03.007>
- Kar, A. K., Choudhary, S. K., & Singh, V. K. (2022). How can artificial intelligence impact sustainability: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 376, 134120.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134120>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kulkov, I. (2023). Next-generation business models for artificial intelligence start-ups in the healthcare industry. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 29(4), 860-885. <https://doi.org/10.1108/IJEER-04-2021-0304>
- Laato, S., Morschheuser, B., Hamari, J., & Björne, J. (2023, July). AI-assisted learning with ChatGPT and large language models: Implications for higher education. In *2023 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)* (pp. 226-230). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICALT58122.2023.00072>
- Li, Y., Wang, S., Ding, H., & Chen, H. (2023, November). Large language models in finance: A survey. In *Proceedings of the fourth ACM international conference on AI in finance* (pp. 374-382). <https://doi.org/10.1145/3604237.3626869>
- Limongi, R. (2024). The use of artificial intelligence in scientific research with integrity and ethics. *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, 16(1), e845-e845.
<https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2024.v16i1.845>
- Lonn, S., & Teasley, S. D. (2009). Saving time or innovating practice: Investigating perceptions and uses of Learning Management Systems. *Computers & Education*, 53(3), 686-694. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.04.008>
- Mallik, S., & Gangopadhyay, A. (2023). Proactive and reactive engagement of artificial intelligence methods for education: a review. *Frontiers in artificial intelligence*, 6, 1151391. <https://doi.org/10.3389/frai.2023.1151391>

- McKinsey & Company. (2024). A new future of work: The race to deploy AI and raise skills in Europe and beyond. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/our-insights/a-new-future-of-work-the-race-to-deploy-ai-and-raise-skills-in-europe-and-beyond>
- Menghao, Minggao, L., Fengchao, Y., Yagang, L., & ShiYajing (2023, October). Research on the application of LLM in power finance middle platform. In *2023 2nd Asian Conference on Frontiers of Power and Energy (ACFPE)* (pp. 282-289). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ACFPE59335.2023.10455549>
- Mollman, S. (2023). *ChatGPT passed a Wharton MBA exam and it's still in its infancy. One professor is sounding the alarm.* Fortune.
- Myers, M. D. (2019). *Qualitative research in business and management* (3a ed). Sage Publications Ltd.
- Myers, M. D., & Newman, M. (2007). The qualitative interview in IS research: Examining the craft. *Information and organization*, 17(1), 2-26. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2006.11.001>
- Naveed, H., Khan, A. U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., ... & Mian, A. (2025). A comprehensive overview of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 16(5), 1-72. <https://doi.org/10.1145/3744746>
- Nishant, R., Kennedy, M., & Corbett, J. (2020). Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda. *International journal of information management*, 53, 102104. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102104>
- Perera, P., & Lankathilake, M. (2023). AI in Higher Education: A literature Review of ChatGPT and Guidelines for Responsible Implementation (Version 1). CQUniversity. <https://hdl.handle.net/10779/cqu.26037172.v1>
- Pinheiro Junior, L. P., & Torres, J. C. C. (2022). *Inteligência Artificial (IA) na América do Sul: Uma análise das iniciativas governamentais emergentes.* EnAnpad 2022, online, Brasil.
- Pinochet, L. H. C., Bastos, D. C. M., Pardim, V. I., Sun, V., & dos Santos, M. (2023). Predicting the intention to use the investment aggregate functionality in the context of open banking using the artificial neural network approach. *Procedia Computer Science*, 221, 733-740. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.08.045>
- Rahim, N. I. M., A. Iahad, N., Yusof, A. F., & A. Al-Sharafi, M. (2022). AI-based chatbots adoption model for higher-education institutions: A hybrid PLS-SEM-neural network modelling approach. *Sustainability*, 14(19), 12726. <https://doi.org/10.3390/su141912726>
- Rangel-de-Lázaro, G., & Duarte, J. M. (2023). You Can Handle, You Can Teach It: Systematic Review on the Use of Extended Reality and Artificial Intelligence Technologies for Online Higher Education. *Sustainability*, 15(4), 3507. <https://doi.org/10.3390/su15043507>
- Rocha, A. K. L., Moraes, G. H. S., Voda, A. I., & Quadros, R. (2023). Comparative analysis of entrepreneurial intention models: Self-efficacy versus entrepreneurial characteristics. *RAM*.

- Revista de Administração Mackenzie*, 24(4), eRAMG230209.
<https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMG230209.en>
- Rocha, I. F., & Kissimoto, K. O. (2022). Artificial intelligence and internet of things adoption in operations management: Barriers and benefits. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 23(4), eRAMR220119. <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMR220119.en>
- Sajja, R., Sermet, Y., Cikmaz, M., Cwiertny, D., & Demir, I. (2024). Artificial intelligence-enabled intelligent assistant for personalized and adaptive learning in higher education. *Information*, 15(10), 596. <https://doi.org/10.3390/info15100596>
- Salas-Pilco, S. Z., & Yang, Y. (2022). Artificial Intelligence Applications in Latin American Higher Education: a systematic review. *International Technology in Higher Education*, 19:21, 1-20. <https://doi.org/10.1186/s41239-022-00326-w>
- Santos, S. E. F. et al. (2022). Inteligência Artificial e Virtualização em Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem: Desafios e Perspectivas Tecnológicas. *ETD Educação Temática Digital*, v. 23, n. 1, 1-16. <https://doi.org/10.20396/etd.v23i1.8656150>
- Serbena, C. A. (2013). Perspectivas de aplicações da inteligência artificial ao direito. In *e-Justiça e processo eletrônico: Anais do 1º Congresso de e-Justiça da UFPR*. Juruá.
- Smolansky, A., Cram, A., Radulescu, C., Zeivots, S., Huber, E., & Kizilcec, R. F. (2023, July). Educator and student perspectives on the impact of generative AI on assessments in higher education. In *Proceedings of the tenth ACM conference on Learning@ Scale* (pp. 378-382).
- Sousa, M. G., Sakiyama, K., de Souza Rodrigues, L., Moraes, P. H., Fernandes, E. R., & Matsubara, E. T. (2019, November). BERT for stock market sentiment analysis. In *2019 IEEE 31st international conference on tools with artificial intelligence (ICTAI)* (pp. 1597-1601). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICTAI.2019.00231>
- TI Inside (2023). Gartner: Inteligência artificial generativa está entre as quatro tecnologias transformadoras de 2023. <https://tiinside.com.br/23/08/2023/gartner-inteligencia-artificial-generativa-esta-entre-as-quatro-tecnologias-transformadoras-de-2023/>
- Terra, L. A. A., & Passador, J. L. (2012). Redes neurais artificiais na previsão da inflação: aplicação como ferramenta de apoio à análise de decisões financeiras em organizações de pequeno porte. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 13(1), 68-86.
<https://doi.org/10.1590/S1678-69712012000100004>
- Trajtenberg, M. (2018). *AI as the next GPT: a Political-Economy Perspective* (No. w24245). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w24245>
- Vaio, A. D., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 121, 283-314.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.019>

- Van Dis, E. A., Bollen, J., Zuidema, W., Van Rooij, R., & Bockting, C. L. (2023). ChatGPT: five priorities for research. *Nature*, 614(7947), 224-226.
- Wang, H., Fu, T., Du, Y., Gao, W., Huang, K., Liu, Z., ... & Zitnik, M. (2023). Scientific discovery in the age of artificial intelligence. *Nature*, 620(7972), 47-60.
<https://doi.org/10.1038/s41586-023-06221-2>
- Walsham, G. (2018). Research methodologies for information systems in the development context: a tutorial. In S. Krishna, & S. Madon (Eds.), *The Digital Challenge: Information Technology in the Development Context* (pp. 30-37). Routledge Revivals.
- Weise, M. (2014). The real revolution in online education isn't MOOCs. *Harvard Business Review*, 17, 14.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage.
- Zhang, K., & Aslan, A. B. (2021). AI technologies for education: Recent research & future directions. *Computers and Education: Artificial intelligence*, 2, 100025.
<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100025>

Biografia

Luiz Pereira Pinheiro Junior

Doutor em Administração (2020-EAESP/FGV) e Visiting Scholar na Delft University of Technology (TUDelft) (2019/20). MSc. em ADM (2015-UFPR) e BSc. em ADM (2012). Possui interesse em: Inteligência Artificial, Análise de Dados e Métodos Quantitativos. [IA Analytics]. Avaliador/Apresentador nas Conferências Nacionais (EnAnpad, SemeAd, EnADI, EnAngrad) nas Internacionais: AMCIS, Dg.o, IFIP-I3E e nos Periódicos: BAR, RAM, REGE, RGT, RAMA e IJIM. Atua como docente desde 2015. Trabalha na Universidade Positivo (UP) desde 2017. Atuou com gestão de KPIs (Analytics) e qualidade acadêmica (IGC/CPC/ENADE/Capes) p/ Pró-Reitoria Acadêmica. Atualmente é Professor Adjunto no Programa de Pós-Graduação (PPGA-BSUP - mestrado e doutorado). Pesquisador/Orientador na Linha de Inovação e Head no Laboratório de Pesquisa AI-LaBs (www.ailabs.info).

Jeferson Freitas

Doutorando em Administração pela Universidade Positivo (UP) na linha de pesquisa Inovação, Estratégia e Sustentabilidade. Mestre em Administração pela Universidade Positivo (UP) na linha de pesquisa Organizações e Mudança. MBA em Gestão e Planejamento de Negócios pela mesma universidade. Graduado em Letras Português-Inglês pela PUCPR, com Especialização em Literatura pela mesma universidade, em Mercado Editorial pela UP e em Língua Portuguesa pela Universidade Tuiuti do PR. Editor e autor de livros didático e paradidático para a Educação Básica. Trabalha com publicações desde 1995, tendo atuado nos diversos segmentos da educação, da alfabetização à pós-graduação. Tem interesse em pesquisas sobre Inteligência Artificial (IA), Modelos de Negócios e Educação.

Marjorie Mariana de Abreu

Possui Licenciatura Plena em Educação Física pela FESB (Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista), (2007). Possui Graduação em Administração: Bacharelado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) ano de conclusão (2017). Mestre em

Administração pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), (2020)- Linha de Pesquisa: Tecnologia de Gestão, Trabalho e Organizações. Licenciatura em Pedagogia pela UNINTER (2022) e Doutoranda em Administração no PPGA da Universidade Positivo. Atuou como docente nos cursos de Administração, Contabilidade, Ciência da Computação, Recursos Humanos, Gestão de projetos na FICPR (Faculdade e Instituto de Ensino Superior do Paraná). Co- autora de capítulos do livro: "Intolerância: uma análise sobre a realidade brasileira", Editora FI, 2020. Atua como Pesquisadora no Laboratório de Inteligência Artificial e Negócios (AiLaBs). É professora, palestrante, mentora para pós graduação nas áreas da Ciência Social. Estuda nas linhas de pesquisa sobre: Tecnologia, Inteligência Artificial, Educação, Negócios.

Kristian Capeline

Fundador e Coordenador Geral da Escola de Tecnologia da Informação (ETI) da Universidade Positivo, com dezenas de cursos vinculados. Coordenador Geral do Centro de Pós-graduação em TI da Universidade Positivo, sendo por anos o maior cluster de pós-graduação da área no Estado do Paraná. Coordenador do CDTI (Centro de Desenvolvimento de TI) do CPUP (Centro de Pesquisa da Universidade Positivo). Diretor Adjunto de Políticas Educacionais da ASSESPRO Paraná. Membro do Conselho de Inovação de Curitiba. Foi Coordenador do Centro Tecnológico Positivo com mais de 300 ofertas de cursos pelo Brasil e mais de 6 mil alunos. Foi Gestor Administrativo e Acadêmico de Unidades Educacionais da Universidade Positivo e Centro Universitário UniOpet. Foi Coordenador e professor de dezenas de cursos de graduação e pós em várias Instituições de Ensino. Foi Gestor de Assuntos Educacionais da APL de Software de Curitiba e membro da Rede Estadual de APLs de Software do Paraná. Possui graduação de Bacharelado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1998), Mestrado em Informática Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2005).